

Além disso, incluímos uma reflexão sobre o processo eleitoral da Bolívia, que evidencia a crise de um ciclo progressista e o avanço de forças neoliberais, apontando para a urgência de repensar os caminhos da esquerda em nosso continente.

Finalizando, trouxemos uma opinião que aborda a relação entre a tentativa de fuga de Jair Bolsonaro para a Argentina com o desgaste político de Javier Milei diante da ação corrupta de sua irmã, em uma trama de roubo de recursos públicos destinados à saúde.

Esperamos que esse boletim possa trazer boas reflexões, inspirações e questões para futuros debates!

Profa. Dra. Silene de Moraes Freire
Coordenadora do PROEALC/CCS/UERJ
Bernardo Cardoso de Almeida Vieira
Mateus dos Santos Nascimento
Rafael Alves Ribeiro
Bolsistas pesquisadores do PROEALC

Em Foco I

O tarifaço imposto por Trump para o Brasil e soberania latino-americana: um debate necessário.

Por *Bernardo Cardoso de Almeida Vieira**
11/09/2025

No dia 15 de Julho de 2024 o republicano Donald Trump foi reeleito e assumiu novamente a presidência dos Estados Unidos com, aproximadamente, 51% dos votos totalizando um montante de 71 milhões e desde a sua retomada o mesmo adotou uma postura em relação à política exterior voltada para o fortalecimento nacional a partir de uma perspectiva hegemônica intervencionista e extremamente agressiva principalmente diante dos países latino americanos, questionando assim a sua própria soberania e independência.

Diante disso, o tarifaço de Trump aplicado ao Brasil surge a partir de uma perspectiva colonial visando a manutenção da lógica imperialista ocidental sob um preceito de fortalecimento nacional, "Make America Great Again", nesse esse viés radical o principal objetivo consiste na centralização do dólar como moeda universal das relações geopolíticas globais. Sendo assim, o atual presidente norte-americano aplica tarifas extremamente altas as principais nações que compõem o bloco econômico internacional dos BRICS, entretanto como foi reiterado pelo atual presidente Luiz Lula Inácio da Silva o Brasil não deve recuar em meio a uma ação extremamente violenta que busca uma relação econômica assimétrica ou unilateral.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Brasil foi o país que sofreu a maior tarifa em relação a exportação de produtos chegando a 50%. Logo, o pacote de medidas governamentais monitorado pela Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego visa a redução do impacto desse tarifação para com as empresas brasileiras estimulando a ampliação da produção e do mercado nacional, já que segundo fontes cerca de 36% nacionais foram taxadas.

Ademais, a aplicação dessa política não foi fundada com a finalidade de atacar de maneira agressiva aos EUA já que não desrespeita em nada os direitos humanos, pois como dito pelo presidente Lula, “Ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Toda vez que nossos amigos [norte-]americanos resolvem brigar com alguém eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar”, afirmou.”

Nessa perspectiva há um enorme interesse pelo bloco econômico dos Brics em criar uma moeda própria como uma possível saída ao regimento do dólar como moeda global hegemônica, assim, quando falamos em uma defesa pela soberania nacional devemos reiterar em um fortalecimento dos países que constituem o sul global, visando uma relação voltada para a troca e diálogo cooperativo.

Diante da guerra comercial e tarifária imposta por Trump aos países sul americanos houve um aumento na colaboração comercial entre China e Brasil representada pelos Brics que têm o surgimento pautado nessa integração das nações a partir de uma relação fundada na cooperação diante da recusa de uma postura hegemonia norte americana que busca a todo momento controlar e regular esses países visando manter uma relação de distanciamento e assimetria pautada no pressuposto de hierarquia social.

Em contrapartida, diante da polarização política devido ao aumento constante do movimento bolsonarista e das extrema direitas globais foi analisado que um percentual relevante de cidadãos brasileiros apoiam essa política norte americana juntamente a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro exaltando a aplicação da Lei Magnitsky contra o atual ministro do STF Alexandre de Moraes visando um “Brasil acima do STF”. Contudo, essa posição assumida contrária ao supremo tribunal federal pela extrema direita reforçada na fala do ministro Luiz Fux afirmando a sua incompetência no julgamento possui uma afinidade direta

com a visão de Trump quando o mesmo decide abrir uma investigação diante de uma suposta ação discriminatória do Brasil aplicada aos Eua devido a investigação do STF em relação a ação predatória de desmatamento pelas Big Techs.

Nesse sentido, analisamos como a postura do atual governo trumpista pressupõe uma narrativa de combate agressivo e violência a qualquer outro país que se coloque minimamente contrário às suas pretensões dominantes, logo o próprio slogan utilizado na sua campanha citado acima reforça esse ideal colonizador de “américa para os americanos e EUA acima do mundo” partindo de uma lógica individualista de mercado adotada pelo país ao decorrer da história desde a Doutrina Monroe criada em 1823.

Desse modo, a Doutrina Monroe formulada pelo ex-presidente norte americano James Monroe que em seu momento inicial visava unicamente uma relação de não intervenção entre o continente europeu e os Estados Unidos obteve uma expansão e passou a ser utilizada como justificativa para uma política de dominação e colonização de diversas nações principalmente as do sul global como o Brasil.

Ademais, essa estratégia hegemônica se torna desafiada e questionada pela primeira vez com a resistência do Brics ao tarifaço de Trump, representando uma nova rota a geopolítica internacional voltada para o fortalecimento dos países latino-americanos e uma nova alternativa econômica fora desse ciclo do dólar que hoje representa 40% da economia global e vem constantemente tomando força.

Contudo, outras medidas além do tarifaço tomadas pelo presidente Donald Trump demonstram o medo e preocupação diante da perda de poder e controle nas relações econômicas mundiais como a perseguição a Venezuela enviando três navios da marinha americana ao país diante de uma suposta narrativa de combate ao mercado de drogas internacional e ao narcotráfico, porém essa ação só exemplifica o desrespeito à soberania venezuelana e a violência simbólica implícita, já que os navios enviados são maiores que toda a frota nacional.

Nessa perspectiva, é válido ressaltar como a política norte americana vive sob um constante processo de manutenção da sua dominação hegemônica das nações por meio de

medidas repressivas e discursivas, nas quais estão a todo momento agindo de maneira que fere os direitos humanos sob uma narrativa de defesa e proteção deles, logo, “Um dos paradoxos que os Estados Unidos têm é ser uma república imperial, com valores do republicanismo democrático, que muitas vezes tem agido com base no imperialismo mais clássico, com interesses puramente comerciais.”

Entretanto, não devemos confundir uma política isolacionista com uma de cunho unilateral, pois embora o slogan americano atual esteja apoiado em uma narrativa de construção e desenvolvimento da nação voltado para o benefício próprio e auto suficiente é necessário lembrar que o processo de industrialização dos estados unidos é marcado por relações hierárquicas de dominação de outras nações e povos como enfoque nos do sul global gerando uma certa dependência e submissão, na qual as relações econômicas, sociais e políticas sempre estiveram pautadas em um ganho norte americano seja pela extração de recursos naturais ou pelas economias como no caso do Brasil que estão pautadas na exportação de insumos nacionais e do Agronegócio.

Ademais, busco pensar quais os limites de rompimento dos países do sul global com a política norte americana, já que de certa maneira as suas economias foram historicamente fundadas na unilateralidade, analisando como essa dinâmica de dependência e subserviência vai além do plano da economia afetando as ramificações políticas, culturais e sociais.

Com isso, analiso como a aproximação entre o atual presidente Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstra um fortalecimento da extrema direita e do conservadorismo alinhado a uma narrativa de justificação de atos antidemocráticos partindo de uma lógica de defesa a democracia como no caso do ato de 8 de janeiro de 2023 quando em detrimento às eleições presidenciais de 2022 e a vitória do atual presidente Lula do Partido dos Trabalhadores (PT) os eleitores de Bolsonaro invadiram de modo violento, ferindo a constituição de 1988 e o palácio do planalto em Brasília partindo de um discurso de suposta fraude das urnas pelo Supremo Tribunal Federal(STF) e a partir disso foi realizado um ataque em massa que causou danos e prejuízos materiais graves estimados em 20 milhões de reais além do desrespeito ao exercício da cidadania e ação ilegítima contra o sistema político brasileiro.

Posto isso ,como analisado posteriormente pelas autoridades houve a descoberta de que o ato não foi exclusivamente uma organização realizada somente por parte do eleitorado ,porém algo planejado juntamente ao ex-presidente e seus apoiadores, logo foi uma ação inconstitucional arquitetada visando a derrubada do sistema democrático e a conquista do poder político por meio da força bruta e combate físico ,assim ressalto como a os movimentos de extrema direita liberais mobilizam e distorcem a realidade visando a justificar ações contrárias aos princípios de liberdade e igualdade afirmando aquilo que eles mesmos infringem através de discursos carismáticos e uma rede muito bem estruturada e articulada no âmbito midiático e interno.

Contudo, a tentativa de fuga e exílio para a argentina formulada pelo ex-presidente reforça o medo e receio diante do julgamento no Supremo Tribunal Federal ocorrido em 2 de setembro, “O arquivo intitulado “Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO” tem 33 páginas e reproduz um pedido de asilo político dirigido ao presidente da Argentina, Javier Milei”, nesse sentido, a articulação entre Jair Bolsonaro, o atual presidente argentino e o apoio ao Donald Trump demonstra uma articulação entre os governos de extrema direita e de que modo as narrativas neoliberais atuam na deslegitimação do sistema democrático o que resulta na inversão de determinados valores como liberdade e igualdade buscando a mobilização popular e o controle dos aparelhos de mídia como as redes sociais visando popularizar o seus ideais e integrar as mentes humanas pela disseminação de maneira carismática como a criação da plataforma Brasil Paralelo em porto alegre no ano de 2016 que exemplifica de modo claro o domínio dos discursos.

Portanto, o tarifaço de Trump mobilizou não somente a ação e nova articulação dos países referentes ao sul global como influenciou em novas dinâmicas econômicas e políticas dos países europeus já que a própria União Europeia (UE), desde as últimas eleições norte americanas em novembro de 2024, iniciou um processo de ampliação das alianças comerciais principalmente referente ao Mercosul diante da diversificação de produtos agrícolas e energéticos. Ademais, essa modificação na ordem internacional global demonstra uma potencialização dos mercados e economias de países latino-americanos, historicamente classificados como “periféricos” e “dependentes” do norte global, e a partir disso permite um novo olhar para as dinâmicas de trocas e parcerias sob uma perspectiva menos centralizada e hierárquica pensando na lógica de não submissão, mas sim de cooperação e aliança.

Por fim, podemos analisar a concepção do tarifaço como uma possibilidade de abertura para um novo campo de visão e ação para uma fuga do sistema de submissão e dependência de raízes coloniais e de centralidade aos países da região norte que vem em um processo de manutenção ao decorrer da história política e econômica internacional desde o princípio da Doutrina Monroe como abordado acima até a política isolacionista americana em oposição a um cenário geopolítico multipolar baseado na troca e relações entre multi-atores que trocam e dialogam de maneira estratégica buscando o fortalecimento de suas economias e mercados externos e internos.

***Bolsista pesquisador do PROEALC e Graduando do curso de Ciências Sociais da UERJ.**

REFERÊNCIAS:

Brasil de Fato. A disputa do popular. 5 ago. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/a-disputa-do-popular/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Brasil de Fato. O Brasil e dos brasileiros e o Congresso Nacional. 24 jul. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/07/24/o-brasil-e-dos-brasileiros-e-o-congresso-nacional/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Brasil de Fato. O Brasil não está a venda: teto de gastos, Trump e o ataque a nossa soberania. 21 jul. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/07/21/o-brasil-nao-esta-a-venda-teto-de-gastos-trump-e-o-ataque-a-nossa-soberania/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Brasil de Fato. O tarifaço de Trump e a soberania brasileira. 19 ago. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/08/19/o-tarifaco-de-trump-e-a-soberania-brasileira>. Data de Acesso em: 20 ago. 2025.

Brasil de Fato. O tarifaço de Trump e a urgência de taxar os bilionários: quem paga a conta do ajuste fiscal? 22 jul. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/07/22/o->

[tarifaco-de-trump-e-a-urgencia-de-taxar-os-bilionarios-quem-paga-a-conta-do-ajuste-fiscal/](#).

Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Brasil de Fato. Patriotas e traidores no Brasil neoliberal. 5 ago. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/patriotas-e-traidores-no-brasil-neoliberal/>.

Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Brasil de Fato. Por uma nova defesa nacional. 1 ago. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/08/01/por-uma-nova-defesa-nacional/>. Data de

Acesso em: 15 ago. 2025.

IGREJA, Rebecca. As ciências sociais brasileiras frente à ascensão da extrema-direita: uma reflexão urgente e necessária. Revista Semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALa), 2020.

MILANI, Livia. Donald Trump e a América Latina: desconstruindo a ordem liberal. Revista Sul Global: UFRJ, 2021.

NUNES, Rodrigo. Do transe à vertigem: Ensaio sobre bolsonarismo e um mundo em transição. São Paulo: Ubu, 2022.

Opera Mundi. Bolsonaro, Trump e a traição à pátria como pornochanchada. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/opiniao/bolsonaro-trump-e-a-traicao-a-patria-como-pornochanchada/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Opera Mundi. Bolsonarismo deu início à operação tudo ou nada e a guerra está declarada no plano de paz. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/opiniao/bolsonarismo-deu-inicio-a-operacao-tudo-ou-nada-e-a-guerra-esta-declarada-no-plano-de-paz/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Opera Mundi. Por que Donald Trump está atacando o PIX? Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/opiniao/por-que-donald-trump-esta-atacando-o-pix/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Opera Mundi. Tarifaço Trumpista contra o Brasil zera o jogo político. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/opiniaio/tarifaco-trumpista-contra-o-brasil-zera-o-jogo-politico/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

Opera Mundi. Trump e suas tarifas: o império permanece. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/opiniaio/trump-e-suas-tarifas-o-imperio-permanece/>. Data de Acesso em: 15 ago. 2025.

SALGADO, Carolina. A política externa do Brasil entre a multipolaridade e a interdependência: o papel das coalizões sul-sul e análise das contribuições às organizações internacionais e bancos regionais como modalidade da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional na era Lula. Anais do 3º Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 20 a 22 de julho de 2011.

Em Foco II

PL da Devastação: vetos limitados, retrocessos mantidos

**Por Fernanda Beatriz
25/08/2025**

No dia 8 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com vetos, o Projeto de Lei 2.159/2021, conhecido pelos movimentos socioambientais como “PL da Devastação”. Aprovada sob forte pressão da bancada ruralista, a proposta desmonta pilares históricos do licenciamento ambiental no Brasil, fragilizando instrumentos que há décadas funcionam como barreira contra a destruição de biomas e territórios tradicionais. Embora o governo tenha barrado alguns pontos considerados mais críticos, a maior parte da estrutura que flexibiliza regras e favorece grandes empreendimentos foi mantida.

O Planalto buscou apresentar os vetos como um gesto de responsabilidade ambiental, especialmente no contexto da preparação do país para sediar a COP30, em Belém, em 2025. No entanto, especialistas, organizações socioambientais e movimentos populares alertam que